

PERANCANGAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PENGGAJIAN DAN PENGUPAHAN PADA PT SUGIH RAHAYU BAHAGIA

Jesika Emilia¹, Rosy Armaini², Yevi Dwitayanti³, Anadia Izdaharra⁴

^{1,2,3,4} Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Sriwijaya

*Email korespondensi : rosyarmaini@polsri.ac.id

Abstrak

Kegiatan ini bertujuan merancang sistem informasi akuntansi penggajian dan pengupahan berbasis Microsoft Visual basic pada PT Sugih Rahayu Bahagia, guna mengatasi permasalahan sistem manual yang berisiko terhadap kesalahan perhitungan, keterlambatan pembayaran, dan inefisiensi pengelolaan data. Metode pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan wawancara langsung dengan pihak perusahaan. Sistem yang dikembangkan mencakup enam tabel utama dan beberapa form interaktif seperti form data karyawan, absensi, transaksi gaji, serta slip gaji dan upah. Hasil pengujian menunjukkan sistem mampu melakukan perhitungan otomatis berdasarkan data jabatan dan kehadiran, menyimpan data secara terstruktur, serta menghasilkan laporan secara cepat dan akurat. Kesimpulannya, sistem ini meningkatkan efisiensi, akurasi, dan transparansi proses penggajian. Disarankan agar perusahaan melakukan pelatihan pengguna dan pengembangan sistem lebih lanjut, seperti integrasi dengan teknologi biometrik dan fitur pajak otomatis.

Kata kunci: Sistem Informasi Akuntansi, Penggajian, Pengupahan, Visual basic

Abstract

This activity aims to design a payroll and wage accounting information system using Microsoft Visual basic at PT Sugih Rahayu Bahagia to address issues in the existing manual system, such as calculation errors, delayed payments, and data inefficiency. Data collection methods include direct observation and interviews with company personnel. The developed system includes six main tables and several interactive forms such as employee data, attendance, payroll transactions, and pay slip generation. Testing shows the system performs automated calculations based on position and attendance, stores data in a structured format, and generates accurate and timely Reports. In conclusion, the system improves efficiency, accuracy, and transparency in payroll processes. It is recommended that the company conduct user training and continue system development, including integration with biometric technology and automated tax features.

Keywords: Accounting Information System, Payroll, Wages, Visual basic

1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi yang pesat telah mendorong transformasi dalam sistem kerja, termasuk di bidang akuntansi dan keuangan, dengan memunculkan sistem administrasi yang efisien, akurat, dan responsif terhadap kebutuhan manajerial (Lubis & Nasution, 2023). Sistem Informasi Akuntansi (SIA) hadir sebagai solusi yang menggabungkan teknologi, prosedur, dan sumber daya manusia untuk menghasilkan data keuangan yang terstruktur dan relevan (Romney & Steinbart, 2017).

Sistem informasi akuntansi adalah suatu sistem terintegrasi dirancang untuk mengumpulkan, merekam, memproses, menyimpan, dan menyajikan data serta informasi yang relevan bagi para penggunanya (Romney & Steinbart, 2017). Jenis-jenis sistem informasi akuntansi sangat beragam, tergantung pada fungsi atau proses bisnis yang dikelola, seperti sistem informasi akuntansi penjualan, pembelian, persediaan, serta penggajian dan pengupahan (Pratiwi et al., 2023).

Sistem penggajian berbasis sistem informasi akuntansi berfungsi memastikan perhitungan kompensasi dilakukan secara akurat, transparan, dan sesuai regulasi. Keandalan sistem ini meningkatkan efisiensi administrasi serta kepuasan kerja karyawan (Kaengke, 2021). Sebaliknya, penggunaan sistem manual masih menimbulkan kendala seperti keterlambatan pembayaran, kesalahan data, dan ketidakkonsistenan informasi (Aulia & Ditya, 2021).

PT Sugih Rahayu Bahagia, perusahaan jasa sewa kendaraan dan penyedia tenaga kerja di Palembang, masih menggunakan metode manual dalam pengelolaan penggajian. Kondisi ini menuntut penerapan sistem yang lebih efisien dan minim risiko kesalahan administratif. Pemilihan PT Sugih Rahayu Bahagia sebagai subjek pengabdian dilatarbelakangi oleh urgensi dalam memperbaiki sistem penggajian secara menyeluruh. Kondisi manual yang masih digunakan menunjukkan kebutuhan nyata terhadap sistem yang lebih modern dan terkomputerisasi. Kegiatan ini bertujuan merancang dan mengimplementasikan sistem informasi akuntansi penggajian dan pengupahan berbasis *microsoft visual basic*, yang dapat menyederhanakan proses perhitungan gaji, meminimalkan kesalahan, serta meningkatkan efisiensi dan transparansi pengelolaan keuangan perusahaan.

Penerapan sistem penggajian yang berbasis teknologi diharapkan mampu mendukung profesionalisme manajemen sumber daya manusia, sekaligus memperkuat tata kelola internal perusahaan. Dukungan dari literatur menyatakan bahwa digitalisasi sistem akuntansi secara signifikan meningkatkan efisiensi, akurasi, serta daya saing organisasi (Thahar et al., 2022). Sistem yang terintegrasi juga dapat mengurangi risiko kecurangan dan mempercepat proses pelaporan keuangan yang dibutuhkan dalam pengambilan keputusan (Umar et al., 2023). Oleh karena itu, kegiatan pengabdian ini menjadi langkah strategis dalam membantu perusahaan beradaptasi dengan tuntutan era digital.

2. METODE

Keakuratan data menjadi fondasi dalam merancang solusi yang tepat guna. Oleh karena itu, pemilihan metode pengumpulan data dilakukan secara cermat agar hasil yang diperoleh mencerminkan kondisi objektif di lapangan. Penelitian ini dilaksanakan di PT Sugih Rahayu Bahagia, Palembang, yang masih menggunakan sistem penggajian manual dan rentan terhadap kendala administratif. Mitra berperan aktif dalam pengabdian ini, terutama dalam penyediaan data primer terkait proses penggajian dan pengupahan periode Januari–Maret 2025, serta dokumen administratif seperti absensi dan bukti pembayaran. Pengumpulan data dilakukan melalui serangkaian tahapan: kunjungan awal untuk identifikasi kebutuhan, observasi proses operasional, wawancara dengan manajemen, serta dokumentasi struktur organisasi dan kehadiran karyawan.

Berdasarkan data yang diperoleh, dirancang sistem informasi penggajian dan pengupahan berbasis *microsoft visual basic* yang disesuaikan dengan karakteristik perusahaan. Sistem ini bertujuan mengotomatisasi pencatatan kehadiran, perhitungan gaji, dan pembuatan slip gaji secara cepat dan akurat. Dengan penerapan sistem ini, diharapkan efisiensi administrasi meningkat, kesalahan manual berkurang, serta transparansi dalam pengelolaan kompensasi dapat terwujud.

Menurut Sugiyono (2020), metode pengumpulan data terdiri dari beberapa metode berikut:

- **Wawancara**, yaitu pengumpulan data melalui tanya jawab langsung dengan narasumber untuk menggali informasi mendalam terkait sistem penggajian yang berjalan.
- **Observasi**, yakni pengamatan langsung terhadap kegiatan administrasi di perusahaan untuk memahami proses kerja aktual di lapangan.
- **Angket (Kuesioner)**, meskipun tidak digunakan secara dominan, dapat mendukung pengumpulan data tambahan bila diperlukan dalam proses evaluasi.
- **Triangulasi**, digunakan untuk menggabungkan data dari berbagai sumber dan metode demi meningkatkan validitas hasil.

Metode pengumpulan data pada pelaksanaan kegiatan ini, teknik wawancara dan observasi menjadi metode utama. Wawancara dilakukan dengan manajemen dan staf administrasi, sedangkan observasi dilakukan untuk menilai proses kerja, termasuk pencatatan absensi dan perhitungan gaji.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Analisis Sistem Informasi Akuntansi Penggajian dan Pengupahan pada PT Sugih Rahayu Bahagia

Perancangan sistem informasi akuntansi penggajian dan pengupahan merupakan solusi atas berbagai kendala pada sistem manual di PT Sugih Rahayu Bahagia, seperti ketidaktepatan perhitungan, keterlambatan pembayaran, duplikasi data, dan kesulitan pelacakan arsip. Sistem baru dikembangkan untuk menyederhanakan alur kerja dan mengotomatisasi pengolahan data kehadiran, lembur, tunjangan, serta potongan guna meningkatkan akurasi pencatatan dan efisiensi pelaporan.

Microsoft visual basic digunakan sebagai platform pengembangan, dengan *microsoft access* sebagai basis data, karena keduanya mendukung integrasi, efisien secara biaya, dan sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Desain sistem meliputi *input* data karyawan, pengelolaan absensi, perhitungan otomatis, serta pencetakan slip gaji dan laporan bulanan. Spesifikasi perangkat serta kesiapan pengguna turut diperhatikan agar sistem dapat dijalankan secara mandiri. Implementasi sistem ini diharapkan meningkatkan efisiensi, mengurangi kesalahan, dan memperkuat dokumentasi kompensasi, sekaligus menjadi langkah awal menuju digitalisasi pengelolaan SDM yang terstruktur dan berkelanjutan.

3.2 Perancangan Sistem Informasi Akuntansi Penggajian dan Pengupahan pada PT Sugih Rahayu Bahagia

Perancangan sistem informasi akuntansi penggajian dan pengupahan disusun sebagai upaya menjawab kebutuhan PT Sugih Rahayu Bahagia dalam pengelolaan data karyawan, proses perhitungan gaji, dan pencatatan upah secara terstruktur. Sistem dibangun dengan *microsoft access* sebagai basis data dan *visual basic* sebagai platform pengembangan aplikasi, mengingat keduanya menawarkan kemudahan penggunaan, efisiensi, serta mendukung integrasi data lintas bagian dalam perusahaan.

3.2.1 Perancangan Database

Basis data dirancang menggunakan *microsoft access*, yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan seluruh data karyawan, jabatan, absensi, penggajian, dan pengupahan.

Struktur database disesuaikan agar mampu mengelola informasi secara efisien dan terintegrasi antarbagian.

3.2.2 Perancangan Tabel

Tabel database disusun untuk memuat data berdasarkan jenisnya. Adapun tabel-tabel yang dirancang meliputi:

- TBL_Admin: Menyimpan data pengguna sistem yang memiliki hak akses.
- TBL_DataKaryawan: Memuat informasi identitas karyawan.
- TBL_Jabatan: Berisi data jabatan dan komponen upah/gaji.
- TBL_Absen: Mencatat data kehadiran karyawan.
- TBL_Gaji: Menyimpan data penggajian untuk karyawan tetap.
- TBL_Upah: Menyimpan data pengupahan untuk karyawan *callout*.

Setiap tabel dirancang dengan atribut dan tipe data sesuai kebutuhan operasional.

3.2.3 Perancangan Form

Form dibuat menggunakan *visual basic* sebagai antarmuka pengguna yang memudahkan proses *input*, edit, dan pengelolaan data. *Form-form* yang dirancang dalam sistem ini meliputi:

- *Form Login*: Halaman awal untuk autentikasi pengguna.
- *Form Admin*: Mengelola data pengguna atau administrator.
- *Form Data Karyawan*: *Input* dan pengelolaan data identitas karyawan.
- *Form Jabatan*: Mengelola data jabatan dan tarif upah/gaji.
- *Form Absensi Karyawan*: Mencatat dan memantau data kehadiran.
- *Form Penggajian*: Mengelola perhitungan dan data gaji karyawan tetap.
- *Form Pengupahan*: Mengelola perhitungan dan data upah karyawan *callout*.

Seluruh *form* terhubung langsung dengan tabel yang bersangkutan dalam database, sehingga mendukung alur kerja yang efisien.

3.2.4 Perancangan Data Report

Report disusun untuk menyajikan hasil pengolahan data dalam format laporan yang rapi dan siap cetak. Beberapa jenis *report* yang dirancang antara lain:

- Slip Gaji: Menampilkan rincian gaji karyawan tetap.
- Slip Upah: Menampilkan rincian upah karyawan *callout*.
- Laporan Penggajian: Rekapitulasi gaji seluruh karyawan tetap.
- Laporan Pengupahan: Rekapitulasi upah seluruh karyawan *callout*.

3.3 Pengujian

Setelah proses perancangan aplikasi sistem informasi penggajian dan pengupahan selesai, tahap selanjutnya adalah pengujian untuk memastikan sistem berjalan optimal dan sesuai dengan fungsinya. Adapun tahapan pengujian yang dilakukan dapat dijelaskan sebagai berikut

3.3.1 Perancangan Database

Basis data disusun secara sistematis untuk mendukung pengelolaan administrasi karyawan dan kompensasi. Struktur terdiri atas sejumlah tabel yang saling terhubung yang dapat menyimpan informasi spesifik mulai dari identitas, jabatan, kehadiran, hingga detail perhitungan gaji dan upah bagi karyawan tetap dan tenaga *callout*.

Field Name	Data Type
NamaAdmin	Short Text
KodeAdmin	Short Text
Username	Short Text
Password	Short Text

Gambar 3.1
Tabel Admin

Field Name	Data Type
IDAbsen	Short Text
NamaKaryawan	Short Text
Support	Short Text
Status	Short Text
NomorKartuKeluarga	Short Text
NIKKTP	Short Text
NPWP	Short Text
NomorHP	Short Text
TempatdanTanggalLahir	Short Text
Umur	Number
Alamat	Short Text
Jabatan	Short Text

Gambar 3.2
Tabel Data Karyawan

Field Name	Data Type
Jabatan	Short Text
Support	Short Text
GajiPokok	Number
Perdiem	Number
Callout	Number
Overtime	Number

Gambar 3.3
Tabel Jabatan

Field Name	Data Type
ID	AutoNumber
IDAbsen	Short Text
Tanggal	Date/Time
NIKKTP	Short Text
NamaKaryawan	Short Text
Support	Short Text
StatusHadir	Short Text
JumlahKehadiran	Number

Gambar 3.4
Tabel Absen

Field Name	Data Type
IDGaji	AutoNumber
IDAbsen	Short Text
Tanggal	Date/Time
NamaKaryawan	Short Text
Support	Short Text
Jabatan	Short Text
Status	Short Text
NIKKTP	Short Text
Alamat	Short Text
GajiPokok	Number
JumlahKehadiran	Number
Perdiem	Number
HariCallout	Number
Callout	Number
JamOvertime	Number
Overtime	Number
TunjanganKebersihan	Number
TunjanganKomunikasi	Number
BPJSTenagakerja	Number
BPJSKesehatan	Number
PPHGaji	Number
Pinjaman	Number
TotalGaji	Currency
NamaAdmin	Short Text

Gambar 3.5
Tabel Gaji

Field Name	Data Type
ID	AutoNumber
IDAbsen	Short Text
Tanggal	Date/Time
NamaAdmin	Short Text
NamaKaryawan	Short Text
Support	Short Text
NIKKTP	Short Text
Jabatan	Short Text
Alamat	Short Text
JumlahKehadiran	Number
Callout	Number
JamOvertime	Number
Overtime	Number
BPJSTenagaKerja	Number
BPJSKesehatan	Number
PPHGaji	Number
Pinjaman	Number
TotalUpah	Currency

Gambar 3.6
Tabel Upah

3.3.2 Perancangan Sistem Informasi Akuntansi Penggajian dan Pengupahan

Tahap implementasi dilakukan setelah perancangan sistem selesai, dengan tujuan merealisasikan desain ke dalam penggunaan operasional. Proses ini mencakup pengisian data, penggunaan *form*, dan pengujian fungsi untuk memastikan sistem berjalan sesuai kebutuhan. Selain *input*, implementasi juga mencakup *output* penting seperti slip gaji dan laporan yang mendukung administrasi dan pelaporan perusahaan. Berikut ini uraian komponen implementasi dalam sistem.

1. Form Login

Form Login berfungsi sebagai gerbang awal bagi pengguna untuk mengakses sistem informasi akuntansi penggajian dan pengupahan. Verifikasi dilakukan melalui *input username* dan *password* yang akan dicocokkan dengan data di basis data. Akses ke menu utama diberikan jika kredensial valid, sementara kesalahan *input* akan memicu pesan peringatan.

Gambar 3.7
Form Login

2. Form Menu Utama

Form Menu Utama menjadi pusat navigasi setelah login, berisi submenu seperti master, absensi, transaksi, dan laporan yang terhubung dengan *form* sesuai alur kerja. Menu ini dirancang untuk memudahkan akses fitur secara efisien dan terstruktur.

Gambar 3.8
Form Menu Utama

3. Form Admin

Form Admin berfungsi untuk mengelola data pengguna yang memiliki akses ke aplikasi. Data yang dicatat meliputi kode admin, nama karyawan, *username*, dan *password*, yang kemudian disimpan dalam tabel TBL_Admin. Form ini berperan penting dalam pengaturan hak akses dan menjaga keamanan sistem.

Gambar 3.9
Form Admin

4. Form Data Karyawan

Form Data Karyawan digunakan untuk mencatat informasi lengkap karyawan, seperti NIK, nama karyawan, jabatan, *support*, tanggal lahir, alamat, dan data terkait lainnya. Seluruh entri disimpan dalam tabel TBL_DataKaryawan dengan validasi untuk mencegah duplikasi.

Gambar 3.10
Form Data Karyawan

5. Form Jabatan

Form Jabatan berfungsi untuk mendefinisikan struktur jabatan beserta komponen kompensasi. Setiap jabatan memiliki nilai berbeda yang akan memengaruhi perhitungan gaji dan upah. Seluruh data disimpan dalam tabel TBL_Jabatan sebagai acuan dalam proses penggajian.

Form Jabatan

Jabatan	HSE
Support	Karyawan Tetap
GajiPokok	6500000
Perdiem	0
Callout	0
Overtime	0

Buttons: Input, Edit, Hapus, Tutup

Gambar 3.11
Form Jabatan

6. Form Absensi Karyawan

Form Absensi digunakan untuk mencatat kehadiran harian karyawan. Pengguna cukup mengisi nama Karyawan, sementara data lainnya terisi otomatis. Kehadiran ditandai dengan keterangan Hadir (H), Alfa (A), atau kosong.

Form Absensi Karyawan

ID Absen: 003
 Tanggal: 07-07-2025
 Nama Karyawan: Ayandi
 NIK/KTP: 160601005790002
 Support: Karyawan Tetap
 Status Hadir: Hadir
 Jumlah Kehadiran: 11

Nama	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Jumlah						
Mayanto	A	A	A	A	A	A	H	H	A	H	H	H	H	H	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	H	H	11			
Ayandi	A	A	A	A	A	H	H	H	A	H	H	A	H	A	H	A	A	A	A	H	H	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	16			
Hei Supardi	A	A	A	A	A	H	H	H	A	H	A	H	A	A	A	A	A	A	H	H	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	11			
Zamal Abidin	A	A	A	H	A	H	H	H	H	A	H	A	A	H	A	A	A	A	H	H	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	17			
Muhammad Jopi	-	-	-	H	H	H	H	H	H	-	-	H	H	H	H	-	-	H	H	H	-	-	H	H	H	-	-	-	-	-	-	-	-	H	H	16		
Dodi Hemanan	-	-	-	H	H	H	H	H	H	-	-	H	H	H	H	-	-	H	H	H	-	-	H	H	H	-	-	-	-	-	-	-	-	-	H	H	25	
Fahul Rosi	-	-	-	-	-	H	H	H	H	-	-	-	-	H	H	H	H	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	H	H	14
Syaebun Alkhal	-	-	-	-	-	-	-	-	H	H	-	-	-	-	H	H	H	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9
Dipala	-	-	-	-	-	-	-	-	H	H	-	-	-	-	H	H	H	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9
Medi Yansa	-	-	-	-	-	H	H	H	H	H	H	-	-	H	H	H	H	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20
Aandi	-	-	-	-	-	-	-	-	H	H	H	H	-	-	H	H	H	H	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17
Rendi Rianayeh	-	-	-	-	-	-	-	-	H	H	H	H	-	-	H	H	H	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11
Ditawaroh	-	-	-	-	-	-	-	-	H	H	H	-	-	-	H	H	H	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12
Ledi Yanto	-	-	-	-	-	-	-	-	H	H	H	H	-	-	-	H	H	H	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14
Joko Ardiansyah	-	-	-	-	-	-	-	-	H	H	H	-	-	-	H	H	H	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14
Itanudin Faji	-	-	-	-	-	-	-	-	H	H	H	-	-	-	H	H	H	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14
M. Alkhal Jevandi	-	-	-	-	-	-	-	-	H	H	H	-	-	-	H	H	H	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14

Buttons: Simpan, Tutup, Muat Data Karyawan

Gambar 3.12
Form Absensi Karyawan

7. Form Penggajian dan Pengupahan

Form Penggajian digunakan untuk mencatat transaksi gaji karyawan tetap berdasarkan jabatan dan kehadiran. Sistem menghitung secara otomatis komponen gaji termasuk penambahan dan pengurangan gaji. *Form Pengupahan* ditujukan bagi karyawan *callout*, dengan perhitungan upah otomatis berdasarkan kehadiran dan jabatan.

Form Penggajian dan Pengupahan

Form Penggajian (Left):
 ID Absen: 003, Tanggal: 26-06-2025, Nama Karyawan: Ayandi, Support: Karyawan Tetap, Jabatan: Driver, Status: K/2, NIK/KTP: 160601005790002, Alamat: Dusun IV, Desa Teluk Ken
 Gaji Pokok: 3200000, Jumlah Kehadiran: 18, Perdiem: 1799820, Hari Callout: 7, Callout: 1540000, Jam Overtime: 9, Overtime: 187281, Tunjangan Kebersihan: 200000, Tunjangan Komunikasi: 200000
 BPJS Tenaga Kerja: 117499, BPJS Kesehatan: 39166, PPH Gaji: 73304, Pinjaman: 0
 Total Gaji: Rp 6.897.132

Form Pengupahan (Right):
 ID Absen: 002, Nama Admin: Bayu, Tanggal: 25/01/2025, Nama Karyawan: Fredy Setiawan S, Support: Callout, NIK/KTP: 1571071603960001, Jabatan: Driver Callout, Alamat: PERUMNAS AUR DUR
 Jumlah Kehadiran: 21, Callout: 4620000, Jam Overtime: 0, Overtime: 0
 BPJS Tenaga Kerja: 117499, BPJS Kesehatan: 0, PPH Upah: 0, Pinjaman: 0
 Total Upah: 4502501

Buttons: Simpan, Edit, Hapus, Tutup, Cetak, Cek Gaji

Gambar 3.13
Form Penggajian dan Form Pengupahan

8. Slip Gaji dan Slip Upah Karyawan

Slip Gaji merupakan *output* cetak dari *form* Penggajian yang memuat rincian data karyawan, komponen gaji, dan total gaji bersih, serta berfungsi sebagai dokumen resmi pembayaran. Slip Upah disediakan untuk karyawan dengan sistem kerja *callout*. Slip ini merupakan *output* yang menampilkan informasi hari kerja, nilai *callout*, tunjangan, dan potongan.

PT SUGIH RAHAYU BAHAGIA
Jl. Melati Blok B25 No. 7/310 Sukarumi, Palembang, 30154.
Telp/Fax: (0711) 5645044

Label24

Identitas Diri

ID/Absen: 032 Jabatan: Driver Callout
 NamaKaryawan: Fredy Setawan S NIK3KTP: 1571071603960001
 Support: Callout Alamat: PERUMNAS AUR DURI BLOK B

Penambah **Pengurang**

JumlahKehadir: 21 BPJSTenagaKerja: 117499
 Callout: 4620000 BPJSKesehatan: 0
 JamOvertime: 0 PPHUpah: 0
 Overtime: 0 Pinjaman: 0

TotalUpah: 4502501

TotalGaji: 6332026

Keterangan Tambahan :

	Penambah	Pengurang
JumlahKehadiran:	11	
HariCallout:	8	
JamOvertime:	3	
	GajiPokok: 3200000	
	Pendiam: 1099890	BPJSTenagaKerja: 117499
	Callout: 1760000	BPJSKesehatan: 39166
	Overtime: 63427	PPHUpah: 33626

Gambar 3.14
Slip Gaji dan Slip Upah

9. Laporan Gaji Karyawan Tetap

Laporan Gaji merangkum seluruh pembayaran gaji karyawan dalam satu periode bulanan, berisi komponen yang sama dengan slip gaji namun mencakup semua karyawan pada periode yang dipilih.

PT SUGIH RAHAYU BAHAGIA
Jl. Melati Blok B25 No. 7/310 Sukarumi, Palembang, 30154.
Telp/Fax: (0711) 5645044

Nama Karyawan	Gaji Pokok	Pendiam	Callout	Overtime	Tunjangan	Tunjangan	TJSD	BPJS	BPJS Kesehatan	PPH Gaji	Total Gaji
Abdul Salam	3200000	1399890	800000	83136	200000	200000	0	117499	39166	0	5596411
Aryandi	3200000	1799820	1540000	187281	200000	200000	0	117499	39166	73504	6897232
Daryata	3200000	799820	1100000	0	200000	200000	0	117499	39166	0	5348235
Dewi Rahmat	3200000	1799820	0	249708	200000	200000	0	117499	39166	0	5472863
Dudi Susanto	3200000	249708	800000	374562	200000	200000	0	117499	39166	74009	7123488
Erika	3200000	1399890	1760000	0	200000	200000	0	117499	39166	33852	6570363
Fahad Razi	3200000	1399890	2200000	0	200000	200000	0	117499	39166	58534	6957671
Hendri Sugianto	3200000	999900	1540000	0	200000	200000	0	117499	39166	0	5982220
Hari Supandi	3200000	1099890	1760000	62427	200000	200000	0	117499	39166	0	6512026
Isnananda Fani	3200000	1399890	1540000	187281	200000	200000	0	117499	39166	24978	6512498
Joko Anandaryah	3200000	1399890	1950000	395371	200000	200000	0	117499	39166	73565	6445001
Kangas	3200000	1499820	2200000	0	200000	200000	0	117499	39166	67465	7873720
Laki Laki	3200000	1399890	1760000	0	200000	200000	0	117499	39166	0	5482220
M. Ahmad Jermadi	3200000	1399890	800000	0	200000	200000	0	117499	39166	0	5723945
M. Rizki	3200000	1399890	800000	124824	200000	200000	0	117499	39166	0	5848449
Micranita	3200000	1099890	800000	270217	200000	200000	0	117499	39166	0	5497421
Muli Yenni	3200000	1099890	0	0	200000	200000	0	117499	39166	0	5482220
Muhammad Fachri	3200000	1399890	2800000	0	200000	200000	0	117499	39166	76471	7626744
Muhammad Jajat	3200000	1799820	1320000	0	200000	200000	0	117499	39166	51923	6512232
Muhammad	3200000	1499820	1540000	352946	200000	200000	0	117499	39166	33652	6962427
Oktavianyrah	3200000	1799820	1540000	0	200000	200000	0	117499	39166	0	6482220
Pada	3200000	1399890	2420000	395371	200000	200000	0	117499	39166	74279	7584607

Gambar 3.15
Laporan Gaji Karyawan Tetap

12. Laporan Upah Karyawan Callout

Laporan Upah merangkum seluruh pembayaran upah karyawan *callout* dalam satu periode bulanan, berisi komponen yang sama dengan slip upah namun mencakup semua karyawan *callout* pada periode yang dipilih.

PT SUGIH RAHAYU BAHAGIA
Jl. Melati Blok B25 No. 7/310 Sukarumi, Palembang, 30154.
Telp/Fax: (0711) 5645044

Nama Karyawan	Support	Callout	Overtime	BPJSTenagaKerja	BPJSKesehatan	PPH Upah	Pemotong	TotalUpah	GroupSalama
Fredy Setawan S	Callout	4620000	0	117499	0	0	0	4802201	1
Richard Staggas	Callout	5730000	0	117499	0	0	0	5622201	1
Franky	Callout	5200000	0	117499	0	0	0	5162201	1
Edna Susanto	Callout	4400000	0	117499	0	0	0	4322201	1
Vaya Romana	Callout	4840000	0	117499	0	0	0	4722201	1
Yenni	Callout	5200000	0	117499	0	0	0	5162201	1
Muhammad	Callout	6400000	0	117499	0	0	0	6482201	1
Hari Anandi	Callout	5500000	0	117499	0	0	0	5582201	1
Zulkarnain	Callout	6300000	0	117499	0	0	0	6262201	1

Gambar 3.16
Laporan Upah Karyawan Callout

3.5 Hasil Pengujian Sistem Informasi Akuntansi Penggajian dan Pengupahan

Pengujian sistem dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh fitur aplikasi berjalan sesuai dengan fungsinya, baik dari segi *input*, proses, maupun *output*. Pengujian dilakukan berdasarkan *form* dan fitur utama dalam sistem, dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.1

Hasil Pengujian Sistem Informasi Akuntansi Penggajian dan Pengupahan

No	Pengujian	Syarat Uji	Langkah Pengujian	Hasil Pengujian	Kesimpulan Uji
1	Login	Pengguna harus memasukkan Username dan Password yang sesuai dengan data di TBL_Admin	<i>Input username</i> dan <i>password</i> → Klik tombol "Login".	Jika data valid: Sistem menampilkan Menu Utama → Berhasil Jika data tidak valid: Sistem menampilkan pesan "Username atau Password salah" → Berhasil	Fungsi autentikasi bekerja dengan baik
2	Menu Utama	Login berhasil, maka semua fitur akan muncul	Klik tombol Login → Akses menu Master, Absensi, Transaksi, dan Laporan	Semua submenu dapat diklik dan mengarah ke <i>form</i> terkait → Berhasil	Navigasi antarmuka berjalan normal dan sesuai desain
3	Admin	<i>Input</i> data admin baru, edit data admin, dan hapus data admin.	Isi <i>form</i> Admin → Klik Simpan/Edit/Hapus.	Data berhasil tersimpan ke TBL_Admin, Proses edit dan hapus berhasil dilakukan → Berhasil	Semua fungsi bekerja dengan baik.
4	Data Karyawan	<i>Input</i> identitas lengkap karyawan baru, dan lakukan edit serta hapus.	Isi <i>form</i> Data Karyawan → Klik Simpan/Edit/Hapus.	Data berhasil masuk ke TBL_DataKaryawan, Validasi NIK ganda berhasil mencegah duplikasi → Berhasil	Fungsi pengelolaan data karyawan berjalan optimal.
5	Jabatan	<i>Input</i> jabatan baru dan nilai-nilai kompensasi (gaji pokok, lembur, tunjangan).	Isi <i>form</i> Jabatan → Klik Simpan.	Data tersimpan ke TBL_Jabatan dan dapat terhubung di <i>form</i> lain → Berhasil	Data jabatan dan tarif terhubung secara otomatis ke <i>form</i> gaji/upah.
6	Absensi Karyawan	<i>Input</i> data kehadiran karyawan dengan ID Absen dan nama manua	Isi ID Absen dan Nama → Sistem mengisi otomatis data lain → Klik Simpan.	Data kehadiran masuk ke TBL_Absen, Kolom kosong dianggap "Alfa" → Berhasil	Perhitungan jumlah kehadiran dan pengisian otomatis berjalan baik
7	Penggajian	Data karyawan tetap telah tersedia, termasuk absensi dan jabatan.	Pilih Bulan dan Tahun Gaji → Isi Id Absen dan Nama Karyawan → Komponen gaji otomatis terisi → Klik Simpan.	Data tersimpan ke TBL_Gaji, Total gaji dihitung otomatis dan dapat dicetak → Berhasil	Perhitungan gaji karyawan tetap berjalan akurat dan otomatis.
8	Pengupahan	Data karyawan <i>Callout</i> dan	Pilih Bulan dan Tahun Gaji →	Data tersimpan ke TBL_Upah,	Perhitungan upah karyawan <i>Callout</i> berjalan

		absensinya tersedia.	Isi Id Absen dan Nama Karyawan → Komponen upah otomatis terisi → Klik Simpan.	Slip upah dapat dicetak sesuai bulan yang dipilih → Berhasil	sesuai skema kerja harian
9	Slip Gaji	Data gaji pada TBL_Gaji telah tersedia.	Klik tombol Cetak Gaji pada <i>form</i> penggajian	Slip gaji tercetak lengkap dan sesuai data gaji → Berhasil	<i>Output</i> dokumen slip gaji valid dan dapat dijadikan bukti pembayaran.
10	Slip Upah	Data upah pada TBL_Upah telah tersedia.	Klik tombol Cetak Upah pada <i>form</i> pengupahan	Slip upah tampil lengkap dengan komponen pendapatan dan potongan → Berhasil	Cetak slip upah sesuai kebutuhan dan mendukung transparansi pembayaran.
11	Laporan Gaji Karyawan Tetap	Data gaji untuk bulan tertentu telah diinput.	Pilih bulan dan tahun → Klik Cetak Laporan Gaji.	Laporan tampil dengan ringkasan data per karyawan → Berhasil	Sistem mampu menghasilkan rekapitulasi penggajian karyawan tetap.
12	Laporan Upah Karyawan <i>Callout</i>	Data upah pada periode tertentu telah tersedia.	Pilih bulan dan tahun → Klik Cetak Laporan Upah.	Laporan tampil lengkap dengan jumlah hari kerja dan total upah → Berhasil	Rekapitulasi pengupahan karyawan <i>Callout</i> tersedia sebagai bahan evaluasi manajemen.

3.6 Analisis Perbandingan Teori, Perusahaan, dan Perancangan Sistem Informasi Akuntansi Penggajian dan Pengupahan

Berdasarkan hasil perbandingan, sistem informasi penggajian dan pengupahan berbasis *visual basic* menunjukkan keunggulan dibandingkan sistem manual, serta mampu menerapkan teori ke dalam praktik. Otomatisasi pencatatan, akurasi dokumen, serta efisiensi dan keamanan dalam proses *input*, verifikasi, dan pelaporan menjadikan sistem ini solusi modern yang layak diterapkan dalam manajemen penggajian perusahaan.

Tabel 3.1
Tabel Analisis Perbandingan

Aspek	Teori SIA (Krismiaji, 2020)	Sistem Manual di PT Sugih Bahagia Rahayu	Sistem Informasi Akuntansi Penggajian dan Pengupahan
Fungsi yang Terlibat	Pencatat waktu hadir, administrasi, keuangan, akuntansi	Administrasi, keuangan	Administrasi, keuangan, pencatat kehadiran
Dokumen yang Digunakan	Daftar hadir, daftar gaji, slip gaji, laporan gaji	Buku presensi, Excel, slip gaji manual	Slip gaji, slip upah, laporan gaji, jurnal otomatis
Catatan yang Digunakan	Transaksi, log aktivitas, otorisasi	Arsip fisik, manual	Log aktivitas digital, catatan transaksi otomatis

Prosedur	Validasi data → hitung gaji → otorisasi → bayar → jurnal	Hitung manual → ketik ulang slip → arsip	<i>Input</i> absensi → hitung otomatis → cetak → simpan
Otorisasi	Berlapis, sesuai fungsi dan level tanggung jawab	Terbatas, tanpa sistem keamanan <i>formal</i>	Login pengguna, validasi sistem, uji kewajaran
Output Sistem	Slip gaji, daftar gaji, jurnal, laporan	Slip gaji ketik manual, laporan terpisah	Slip gaji & upah, laporan rekap, jurnal siap cetak
Kelemahan	Bergantung sistem & SDM	Rawan kesalahan, tidak efisien, sulit diaudit	Perlu pelatihan awal, ketergantungan pada computer
Kelebihan	Akurat, terdokumentasi, terintegrasi	Mudah diterapkan, biaya rendah	Akurat, cepat, terintegrasi, mudah diaudit

3.7 Sosialisasi

Gambar 3.17
Lokasi PT Sugih Rahayu Bahagia

Gambar 3.18
Aktivitas Usaha PT Sugih Rahayu Bahagia

Gambar 3.19
Kunjungan di Perusahaan

4. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Hasil perancangan dan implementasi menunjukkan bahwa sistem informasi akuntansi penggajian dan pengupahan di PT Sugih Rahayu Bahagia berhasil dikembangkan untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi administrasi. Sistem berbasis *microsoft visual basic* dengan database *microsoft access* ini mampu mengurangi kesalahan perhitungan, mempercepat proses penggajian, serta mendukung keamanan dan transparansi melalui *output* berupa slip gaji, slip upah, dan laporan rekap. Keunggulan utama sistem terletak pada integrasi otomatis antara data absensi, jabatan, dan komponen gaji, yang mempercepat dan menyederhanakan proses penghitungan.

Fitur cetak dokumen juga mempermudah penyusunan laporan keuangan dan administrasi. Meski demikian, sistem masih memiliki keterbatasan, seperti antarmuka yang sederhana, belum responsif, serta belum terintegrasi dengan absensi biometrik dan perhitungan pajak atau BPJS, yang membuka peluang pengembangan lebih lanjut. Secara keseluruhan, sistem ini telah memenuhi tujuan awal perancangan dan dapat dijadikan model implementasi sederhana namun fungsional bagi perusahaan kecil dan menengah yang ingin beralih dari proses manual ke sistem digital yang efisien.

4.2 Saran

Peningkatan kualitas sistem informasi penggajian dan pengupahan di PT Sugih Rahayu Bahagia dapat dilakukan melalui pemeliharaan rutin perangkat, pencadangan data berkala, serta pelatihan karyawan agar pengoperasian sistem berjalan optimal. Pemahaman yang baik terhadap alur kerja dan prosedur *input* juga penting untuk memastikan fitur seperti pencetakan slip gaji dan laporan upah digunakan secara efektif.

Pengembangan sistem bertahap perlu diprioritaskan, mencakup integrasi absensi biometrik, otomatisasi perhitungan pajak dan BPJS, serta penyempurnaan antarmuka pengguna. Langkah ini bertujuan meningkatkan efisiensi, akurasi, dan profesionalisme dalam administrasi penggajian, sekaligus mendorong kepuasan karyawan dan mendukung pencapaian target perusahaan secara menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

- Aulia, B. sals, & Ditya, P. (2021). Perancangan Sistem Informasi Akuntansi Penggajian Pada Toko Zaki Di Kab. Tapin Provinsi Kalimantan Selatan. *Jurnal Akuntansi Profesi*, 13, 845–855.
- Kaengke, A. (2021). Analisis Sistem Penggajian Pada Perusahaan PT. Multi Prima Agung Analysis Of Payroll Sistem In PT. Multi Prima Agung. *Emba*, 9(2), 607–614.
- Krismiaji. (2020). *Sistem Informasi Akuntansi* (Edisi Kelima). Yogyakarta : UPP STIM YKPN.
- Lubis, N. S., & Nasution, M. I. P. (2023). Perkembangan Teknologi Informasi Dan Dampaknya Pada Masyarakat. *KOHESI: Jurnal Multidisplin Saintek*, 1(12), 41–50. <https://ejournal.warunayama.org/index.php/kohesi/article/view/1311>
- Romney, M. B., & Steinbart, P. J. (2017). *Sistem Informasi Akuntansi* (Edisi 13). Jakarta : Salemba Empat.

- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Edisi Kedu). Bandung : CV Alfabeta.
- Thahar, E. A., Barus, J., & Widiastuti, I. R. (2022). Analisis Sistem Informasi Akuntansi Penggajian Pada Pt Edher Perkasa Mandiri. *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen Bisnis*, 2(1), 113–124. <https://doi.org/10.56127/jaman.v2i1.233>
- Umar, S. N., Mahdalen, & Wuryandini, A. R. (2023). Analisis Efektivitas Sistem Informasi Akuntansi Penggajian Karyawan pada PT. Indotruck Utama Gorontalo. *Economics and Digital Business Review*, 4(2), 168–175.